

ATTITUDES, CRENÇAS E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

 DOI: 10.5281/zenodo.7834422

Charlly Roberto Correa Lebrege (UFRA)
Graduando do curso de Letras Português.
charllylebrege@gmail.com

Jany Éric Queiró Ferreira (UFRA)
Doutor em Letras
jany.ferreira@ufra.edu.br

Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar o projeto de pesquisa (em andamento) sobre variedades linguísticas, crenças e atitudes linguísticas em uma comunidade quilombola localizada na Região Nordeste do Pará. A pesquisa se insere no Projeto de Pesquisa Crenças e Atitudes linguísticas, coordenado pelo professor Dr. Jany Éric (UFRA), cujo objetivo geral é a descrição e avaliação de crenças e atitudes linguísticas sobre dialetos paraenses. Assim, esta pesquisa tem como objetivos: identificar fenômenos variáveis presentes nas falas de moradores da comunidade e avaliar crenças e atitudes linguísticas desses moradores sobre sua variedade linguística. Para tal, pauta-se nas conjunturas teórico-metodológicas da sociolinguística e dos estudos sobre crenças e atitudes (LAMBERT; LAMBERT, 1972; LABOV, 1998). Classifica-se como uma pesquisa quantiquantitativa, pela identificação de variantes linguísticas e pela compreensão, interpretação e análise dos dados coletados. A pesquisa prevê como amostra 8 informantes, sendo 4 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, das faixas etárias de 10 a 17 anos e de 50 anos em diante, todos nativos da comunidade, filhos de pais nativos quilombolas. Como instrumento de coleta serão utilizados os protocolos de entrevistas, com questionário cunho qualitativo sobre crenças e atitudes linguísticas e narrativas de experiência pessoal (LABOV, 1979). Acredita-se que os dados revelarão uma presença significativa de fenômenos variáveis, característicos de variedades paraenses, bem como específicos da comunidade de fala em tela. Ademais, supõe-se que, devido ao sentimento de identidade quilombola, as crenças e atitudes linguísticas sejam mais positivas, manifestando uma segurança linguística à sua variedade linguística, cuja consequência é a manutenção das formas de uso da língua.

Palavras-chave: atitudes linguísticas; crenças linguísticas; sociolinguística; variação linguística.